

पुलिस जवाबदेही और पारदर्शिता का एक अध्ययन : मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में डॉ. संदीप लांडे

अतिथि विद्वान लोक प्रशासन विभाग,
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एकसीलेंस
शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन
Corresponding Author- डॉ. संदीप लांडे

सारांश

किसी काल बिन्दु पर महाकौशल का यह भाग रामायण काल में दण्डकारण्य का अंग था। कालान्तर में गुप्त साम्राज्य, तोरमाण, मगध सम्राट, यशोवर्मन, मुस्लिम, मुगल, मराठों के आधिपत्य में रहा यह क्षेत्र। बाद में छोटी-छोटी रियासतों में बंट गया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद सेन्ट्रल प्रोवेन्सेज को मिलाकर मध्य भारत और उत्तरी रियासतों को मिलाकर विन्ध्य प्रदेश बना। बाद में सेन्ट्रल प्रोवेन्सेज, बघेलखण्ड तथा छत्तीसगढ़ रियासतों को शामिल कर मध्य प्रदेश स्टेट बनी। पहली नवम्बर, 1956 को राज्य के रूप में मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया।

प्रस्तावना

देश के दूसरे देश रजवाड़ों की तरह इधर भी रियासतों की कमोवेश अपनी-अपनी पुलिस रही, किन्तु वह व्यवस्थित, संगठित, प्रशिक्षित न थी। सेन्ट्रल प्रोवेन्सेज (पुराना मध्य प्रदेश) का वह क्षेत्र जो ई.आई. सी. द्वारा शासित था, सन् 1858 में ब्रिटिश क्राउन को हस्तान्तरित कर दिया गया। सन् 1861 में इस क्षेत्र को चीफ कमिश्नर के प्रशासकीय नियन्त्रण में कर दिया गया। ले.क. एच. डी. टेलर, जिसे यहाँ का पहला आई. जी. पुलिस नियुक्त किया गया, ने नागपुर के अनियमित फोर्स, नियमित जिला पुलिस, मिलिट्री पुलिस और सिव्डी, घुड़सवार रेजीमेन्ट को मुल्की हार्स में मिलाकर सिविल कान्सटेबलरी का एक संगठन गठित किया। उस समय तक यहाँ कुछ ही पुलिस स्टेशन थे, जो सीधे दारोगा के चार्ज में रहते थे। दारोगा को चुराई गई वस्तु की बरामदगी पर उसके मूल्य का दस प्र.श. कमीशन के रूप में देने की व्यवस्था थी।

नई संगठित कान्सटेबलरी में 24, योरोपियन ऑफीसर्स, 6,108 पैदल सिपाही और 613 सवार थे। सम्पूर्ण प्रान्त को 15 जिलों में बाँटा गया, जिनमें 12 सु. पु., 9 ए.एस.पी. नियुक्त किए गए। थानों पर चीफ कान्सटेबिल और हे. का. तथा पूरे प्रान्त में 22 इन्स्पेक्टर पुलिस कार्यों को अंजाम देने के लिए नियुक्त हुए। सन् 1890 में आर्म्ड पुलिस और प्रशिक्षित रिजर्व पुलिस अस्तित्व में आई। इसी वर्ष पुलिस मैन्यूअल तैयार किया गया। ग्राम स्तर पर चौकीदार होते थे जिन्हें कोटवार कहा जाता था। मालगुजारों का इन पर नियंत्रण रहता था।

सन् 1864 में पुलिस में काफी संगठनात्मक परिवर्तन हुए। पु.सु. की संख्या 12 की जगह 17 हुई। सन् 1967 में नागपुर में पहली-बार रेलवे पुलिस का गठन हुआ। सन् 1807 में सी.आई.डी. विभाग और सन् 1888 में स्पेशल ब्रांच अस्तित्व में आई। सन् 1889 में अंग्रेजी जानने वालों को सब-इन्स्पेक्टर, मुशियों को चीफ कान्सटेबिल और मोहर्रि को हे.का. बनाया गया। सन् 1906 में सागर में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज और सन् 1934 और 1937 में नागपुर में 2 ट्रेनिंग स्कूल खुले। सन् 1942 में स्पेशल आर्म्ड कान्सटेबलरी का गठन

हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन् 1945-46 में पुलिस रेडियो ग्रिड स्थापित हुआ। स्वाधीनता के बाद छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों का मध्य प्रदेश में विलय के बाद एक बार फिर पुलिस पुनर्गठन की जरूरत आन पड़ी।

तत्कालीन मध्य भारत में 25, विन्ध्य प्रदेश में 35 और भोपाल रियासत को मिलाकर म.प्र. में 61 रियासतों का विलीनीकरण हुआ। इनमें केवल इन्दौर, ग्वालियर, भोपाल रियासतों में ब्रिटिश पैटर्न वाला संगठित, प्रशिक्षित पुलिस संगठन था। इस समय प्रदेश में लगभग 1 लाख से ऊपर का पुलिस बेड़ा है। 31 बटालियन एस.ए.एफ. की हैं। 18 हजार के लगभग होम गार्ड्स हैं। 1,200 के लगभग महिला पुलिस और 2,800 की संख्या रेलवे पुलिस की है।

“The Public today are more widely educated] more enlightened and more conscious of their civil rights than ever before] the days when they were prepared to accept the directions of a policeman without question are gone..... In consequence there is a greater tendency to complain against police.”

पुलिस एवं जनता के पारस्परिक सम्बन्ध मधुर हों, यह विषय सर्वत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारा देश गणतन्त्र है। जनता सर्व-शक्तिमान एवं प्रभुत्व सम्पन्न होने के कारण तमाम शक्ति का स्रोत है। बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ से लेकर छोटे से छोटे सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारी जन-सेवक की श्रेणी में आते हैं। इस पृष्ठ-भूमि में पुलिस जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी एजेंसी के जनता से पारस्परिक सम्बन्ध सुधारने की दिशा में कुछ अन्वेषण, आत्म-चिन्तन एवं प्रबुद्ध-वर्ग में आम चर्चा हो, यह स्वाभाविक ही है।

पुलिस की जिम्मेदारियों में समाज में शांति-व्यवस्था बनाये रखना एवं जान-माल की रक्षा करना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से अन्य पुलिस के उत्तरदायित्व, जैसे यातायात नियंत्रण, मेलों एवं हाटों को सुव्यवस्थित रखना, प्राकृतिक संकट के अवसर पर जनता की हर प्रकार से मदद करना, बाहर की आक्रामक कार्यवाहियों

का डटकर मुकाबला करना, वी. आई. पी. ड्यूटी इत्यादि भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। विडम्बना का विषय है कि समाजसेवा के इन महत्वपूर्ण कार्यों को करने के बावजूद भी जनता की भावनायें पुलिस की ओर वैसी नहीं हैं जैसी कि अपेक्षा की जाती है।

हमारे समक्ष यह एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। जितने मुँह उतनी बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं। जनता के पक्ष में बोलने वालों की संख्या अगणित है। पुलिस के पक्ष में भी बोलने वालों की संख्या कम नहीं। पारस्परिक दोषारोपण होता है और बात वहीं समाप्त हो जाती है। अपनी-अपनी जगह अपने को सब सही साबित करते हैं और समस्या ज्यों की त्यों बनी रह जाती है। समय आ गया है जब कि सभी पक्षों को सदभाव के साथ बैठकर चिंतन एवं मनन करना है और इस जटिल प्रश्न के समाधान के लिए समस्या की तह में घुस कर उन कारणों का पता लगाना है जो जनता और पुलिस के बीच मधुर सम्बन्ध स्थापित करने में आड़े आ रहे हैं।

पुलिस से जनता क्या चाहती है ? जनता की भावनाओं व आकांक्षाओं को किस हद तक पुलिस साकार रूप देने का प्रयास कर रही है? क्या पुलिस के घटना-स्थल पर पहुँचने से जनता के अन्दर यह भाव पैदा होता है कि अब जो कुछ होगा वह ठीक होगा? अपने उत्तरदायित्व के सम्पादन के लिये पुलिस कौन-कौन से तरीके अपनाती है? क्या वे विधि-विहित एवं जनता द्वारा मान्य हैं? पुलिस किन सिद्धान्तों पर चलती है और क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी करनी और कथनी में फर्क हो? क्या पुलिस को आम जनता अपना शुभाकांक्षी समझती है? आदि कुछ मौलिक प्रश्न पुलिस एवं जनता के पारस्परिक सम्बन्धों के संदर्भ में मस्तिष्क में उठते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर यदि संतोषजनक नहीं है तो फिर कहीं न कहीं कुछ कमी अवश्य है। देखना यह है कि वह कमी क्या है, कहाँ है और कैसे दूर की जा सकती है? इन प्रश्नों के सही-सही उत्तर जानने के लिये पुलिस द्वारा सम्पादित कार्यों की समीक्षा आवश्यक जान पड़ती है।

हमारे देश की पराधीनता-कालीन पुलिस उन सभी कार्यों को करती रही है, जिन्हें विदेशी शासक उनके द्वारा करवाना चाहते थे। जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं से उस समय पुलिस के कार्य का कोई सम्बन्ध नहीं था और न शासकों का ही इरादा इस प्रकार के सम्बन्ध को स्थापित करने का रहा होगा। पुलिस विदेशी शासन के हाथ में एक ऐसा डण्डा थी जिसके माध्यम से उन व्यक्तियों को दबाया एवं कुचला गया जो राष्ट्रीय गौरव एवं चेतना की भावनाओं को मुखरित एवं आह्वान कर रहे थे। यही एक ऐसी पृष्ठभूमि है जिसने पुलिस एवं आम जनता के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी है और जो अभी भी राष्ट्र-प्रेम से ओत-प्रोत एवं जनता के लिये स्नेह-पूरित मन वाले पुलिस जनों के लिए अभिशाप बनी हुई है।

आजादी मिलने पर एक नई रोशनी देश में व्याप्त हुई। स्वतन्त्र वातावरण में नई-नई भावनायें एवं नई-नई कल्पनायें मानस पटल पर उतरीं जिन्हें साकार रूप देने का प्रयास होने लगा। दलित एवं पीड़ित जनता एकाएक अपने भाग्य की निर्माता बन गई और देश नई करवट बदलने लगा। इन बदली परिस्थितियों में पुलिस ने भी अपनी समस्याओं एवं अपने उत्तरदायित्वों को बिल्कुल नया पाया। हमारी आज की पुलिस का कार्य इंग्लैण्ड के सर राबर्ट पील की 'न्यू पुलिस' के उद्देश्यों के समरूप होना चाहिये :-

“The primary object of efficient police is the prevention of crime] the neÚt that of detection and punishment of offenders if crime is committed. The protection of life and property, the preservation of public tranquility and the absence of crime will alone prove whether the objects for which the police were appointed have been attained.”

यह सर्वविदित है कि अपराध-निरोध की तरफ हमारी पुलिस उतना ध्यान नहीं दे पाती है जितना उसे देना चाहिये। इस कार्य के लिये सतत प्रयासों एवं लम्बी अवधि की योजना की आवश्यकता होती है। पुलिस को इस काम में सफलता के लिये समय एवं परिस्थितियों के अनुकूल अपनी व्यूह-रचना करनी है तथा समय-समय पर उसे बदलते रहना होगा। पुलिस महानिदेशक की देख-रेख में एक अन्वेषण-शाला होनी चाहिए जिसमें अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिये, जो अपराध निरोध सम्बन्धी जिलों से प्राप्त आख्याओं के आधार पर पुलिस की निरोधात्मक नीति तैयार करें और फील्ड आफिसर्स का मार्गदर्शन करें। यदि अपराध-निरोध के कार्य में ही पुलिस को सफलता मिल जाती है तो फिर अपराधों की विवेचना एवं अपराधियों की गिरफ्तारी व सजायावी का प्रश्न स्वयं ही महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। कुछ अपराध निस्संदेह होंगे, किन्तु उनकी संख्या बहुत कम होगी और उनकी विवेचना एवं अभियोजन भी वस्तुतः उच्च स्तर की होगी।

आजकल विशेष ध्यान अपराधों की विवेचना एवं अभियोजन की ओर दिया जाता है। अपराध और अपराधियों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है और पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ी तथापि कहीं कम है। अतः कार्य-भार में वृद्धि के परिणामस्वरूप मुलाजिमान को चौबीसों घण्टे काम करना पड़ता है। इससे पुलिस-जनों की शारीरिक एवं मानसिक अवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके बावजूद भी काम ढंग से पूरा नहीं हो पाता है। उस पर पुलिस कर्मचारियों के जल्दी-जल्दी तबादले भी होते रहते हैं। जिससे न तो अपराध नियन्त्रण पर कोई ठोस प्रभाव पड़ता है और न ही जनता की आकांक्षायें पूरी हो पाती हैं। वास्तविकता तो यह है कि जब तक अपराध-निरोध की लम्बी अवधि की योजना नहीं बनाई जायेगी, अपराध और अपराधियों पर सही रूप में नियन्त्रण पाना असम्भव नहीं तो मुश्किल काम होगा।

जनता में ही नहीं बल्कि कुछ पुलिसजनों में भी एक गलत धारणा व्याप्त है। वे यह समझते हैं कि पुलिस ही एकमात्र सरकारी एजेंसी है जिसका काम अपराधों की रोकथाम करना है और इसलिये अपराध व अपराधियों की बढ़ती हुई संख्या के लिये केवल पुलिस की ही भर्त्सना करते हैं। पुलिस के अतिरिक्त मैजिस्ट्रेसी, जुडीशियरी, जेल प्रशासन, वकील एवं चिकित्सा अधिकारी-वर्ग ऐसी अन्य सरकारी एवं गैरसरकारी एजेंसियाँ तथा स्वयं जनता है जिन्हें अपनी भूमिका अपराध-निरोध के कार्य में निभानी चाहिये। इन सभी एजेंसियों के संगठित प्रयास से ही सत्य की खोज सम्भव है, तभी दोषी एवं दुराचारी व्यक्तियों से निर्दोष समाज की रक्षा, न्याय की स्थापना और आम जनता में सुख एवं सम्पन्नता का विस्तार किया जा सकता है। दृष्टान्तों की कमी नहीं जबकि इन एजेंसियों ने एक दूसरे के विपरीत कार्य करके सुख अनुभव किया है, जो समाज का बड़ा ही दुर्भाग्य है। यदि हम कुछ ऐसा कर पावें जिससे यह सभी एजेंसियाँ संगठित होकर एक ही भावना से प्रेरित हो जायें कि उन्हें अपराध व अपराधियों पर नियन्त्रण करके समाज में शांति एवं सुव्यवस्था कायम करना है तो निःसन्देह जनता एवं पुलिस (बल्कि जनता और शासन) के सम्बन्ध प्रगाढ़ एवं आत्मीयतापूर्ण हो सकते हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमने अपने लिये एक नया लिखित संविधान बनाया जो कि हमारे देश में सभी प्रकार के कानूनों एवं नियमों का प्रेरणा-स्रोत है। इसमें निहित भावना के विपरीत कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता है। कहा जाता है कि लिखित कानून समाज की इच्छाओं एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति होता है, यही उक्ति हमारे संविधान के लिये भी चरितार्थ होती है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा है :-

“We, the people of India] having solemnly resolved to secure to all its citizens JUSTICE, social, economic and political, LIBERTY of thought, expression belief, faith and worship. EQUALITY of status and opportunity and to promote among them all FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity of the nation.”

देश के सभी नागरिक, अमीर-गरीब, ऊँच-नीच, स्त्री-पुरुष, बच्चे-बूढ़े, लूले-लंगड़े, अन्धे-बहरे व अन्य निराश्रितों के लिये आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक न्याय की व्यवस्था है तथा किसी भी प्रकार के भेद-भाव के बिना व्यक्ति का सम्मान बनाये रखने का संकल्प किया गया है। संविधान में निष्ठा का अभिप्राय इन मूलभूत भावनाओं एवं संकल्पों से प्रेरित होना है।

कानून द्वारा पुलिस को अपने कार्य सम्पादन के लिये कुछ अधिकार मिले हैं। कानूनी उपायों के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है जिनका सहारा लेकर पुलिस अपने कार्य में प्रभावपूर्ण ढंग से सफलता

हासिल कर सके। फिर भी पुलिस थर्ड डिग्री मेथड्स जैसे विधि-विपरीत तरीकों को अपनाती है जिसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं :-

(अ) पुलिस का जनता के साथ बहुत ही निकट सम्पर्क होता है। उसे ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जिनके सही प्रयोग से समाज में सुख एवं सम्पन्नता लाई जा सकती है और दुरुपयोग से सामाजिक जीवन दुःख एवं दरिद्रतापूर्ण बनाया जा सकता है। पुलिस के कर्मचारी का स्वार्थी, आदर्शहीन एवं गैर जिम्मेदार होना समाज के लिए एक अभिशाप है। भ्रष्टाचार एवं जनता के साथ दुर्यवहार काफी हद तक इन्हीं आत्म-केन्द्रित भावनाओं का परिणाम है। इस समस्या के समाधान के लिये अपेक्षित होगा कि पुलिस के अधिकारी वर्ग एवं कर्मचारियों को इतना वेतन दिये जाने की व्यवस्था की जाय जिससे वे अपने तथा परिवार के भोजन, वस्त्र, शिक्षा, आवास तथा औषधि की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो सकें। पुलिस का काम काफी मुश्किल एवं जानजोखिम का है। प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से इतना स्वस्थ एवं बुद्धिमान होना जरूरी है ताकि वह हर प्रकार के मौसम एवं अन्य विषम परिस्थितियों में टिक सके तथा अच्छाई बुराई समझकर मौके पर स्वयं निर्णय ले सके। उसे अपने समाज की सामाजिक, धार्मिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं एवं परम्पराओं को समझना है ताकि वह समाज के प्रत्येक वर्ग से मिल सके, उनकी बात समझ सके एवं अपनी बात उनको समझा सके। यह कहना अनुचित न होगा कि इस प्रकार के व्यक्ति का स्तर समाज के सामान्य व्यक्ति के स्तर से ऊँचा होगा। ऐसे व्यक्तियों को पुलिस सेवा की ओर तभी आकृष्ट किया जा सकता है जबकि उनके स्तर एवं योग्यता के अनुरूप उनका वेतन-क्रम हो, जीवन में उन्नति करने के सभी मार्ग खुले हों, काम करने व रहने के लिए समुचित साधनों की व्यवस्था हो, महकमें में न्याय, निष्पक्षता एवं सदभावना हो जिसमें वह और उसका परिवार रहकर अपने को सुखी अनुभव कर सके और अपने काम में उसे आनन्द आने लगे।

(आ) विधि-सम्मत मार्ग के अनुसरण से लोगों की श्रद्धा उठती सी जा रही है। उन्हें कानून के मार्ग पर चलकर अपनी इच्छा एवं आकांक्षाओं की पूर्ति कर पाना असम्भव लग रहा है। अतः वे कानून को तोड़ना चाहते हैं। यही मूलभूत भावना समाज में व्याप्त असामाजिक तत्वों, दुराचार एवं विभिन्न प्रकार के आन्दोलनों की जननी है। समाज में शान्ति-व्यवस्था एवं जान-माल की रक्षा करने की जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर एक बड़ा भारी बोझ बनकर आ जाती है। जब उसे मालूम होता है कि वह अपने सामाजिक दायित्व को कानून के माध्यम से निभाने में सक्षम नहीं है तो वह अच्छे इरादे से समाज के हित में ऐसे कुछ तरीके प्रयोग में लाते हैं जो विधिसम्मत नहीं हैं, जैसे बदमाशों को डॉटना-डपटना, मारना-पीटना तथा मुकदमों की विवेचना के दौरान वास्तविक तथ्यों को स्पष्ट उभारने के लिये नमक-मिर्च लगाना। एक अच्छा

पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी अधिकतर सामाजिक प्रभाव में आकर कानून के विपरीत काम कर सकता है। लेकिन वह जानता है कि उसके इस कार्य को जनता का समर्थन है। प्रजातंत्र में जनता मालिक और सरकारी कर्मचारी उसके सेवक होते हैं। ऐसी अवस्था में पुलिस कर्मचारी द्वारा किया गया ऐसा कार्य जो जनता से अनुमोदित हो क्या गैर कानूनी समझा जाय, यह एक विचारणीय प्रश्न है।

धारा 25 एवं 26 साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से जनता एवं पुलिस के बीच एक बड़ी खाई कानूनन स्थापित की गई है। जिस समय यह अधिनियम बने थे उस समय के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के शैक्षिक, मानसिक एवं नैतिक स्तर में आज की तुलना में जमीन-आसमान का फर्क है। अपवादों को छोड़कर जो सर्वत्र मौजूद है, सभी पुलिस-जन अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं तथा समाज से अपने सद्कार्यों के लिए प्रशंसा एवं प्रोत्साहन भी चाहते हैं।

एक तो पुलिस को दूसरों के अधीन रखकर स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने दिया जाता दूसरे, काम को साँख्यकीय आधार पर आँका जाता है। जो व्यक्ति, संस्था एवं समाज स्वतंत्र रूप से सोच विचार कर कार्य नहीं कर सकता उससे समाज को क्या आशाएँ रखनी चाहिए। यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। पुलिस से आशा की जाती है कि वह स्वयं कानूनों का पालन करे एवं जनता से भी पालन करवाये। नये-नये कानून बन रहे हैं और पुलिस को कार्यान्वित करने को सौंपे जा रहे हैं। कानून बनने से पहले वांछनीय होगा कि उस एजेन्सी को विश्वास में लिया जाये जिसे उस कानून को कार्यान्वित करना है ताकि व्यावहारिक दिक्कतों एवं अडचनों को भली-भाँति कानून बनाने से पहले समझ लिया जाये। दुर्भाग्य का विषय है कि पुलिस को यह विश्वास प्राप्त नहीं है। यहाँ तक कि कानून ही, जिसका पालन उसको करवाना है, उसका विश्वास नहीं करता। यह एक भारी विडम्बना है कि पुलिस महानिदेशक जैसे उच्च-कोटि के जिम्मेदार व्यक्ति के समक्ष भी मुलजिम द्वारा दिया गया बयान सिर्फ इसलिये अदालतों द्वारा मान्य नहीं होगा क्योंकि वह एक पुलिस अधिकारी है, इसके विपरीत एक साधारण व्यक्ति जैसे रिक्शा-ताँगे वाले के सामने दिया बयान सिर्फ मान्य है। क्या यह कानूनी अविश्वास पुलिस के लिये सदा ही और सर्वत्र एक मनोवैज्ञानिक द्वन्द्व एवं हीन-भावना नहीं पैदा करता? क्या एक स्वतंत्र देश की पुलिस को, जिसके कन्धों पर समाज में शांति-व्यवस्था बनाये रखने एवं जान-माल की रक्षा करने का भार है, कानूनी रूप से इस प्रकार हीन बनाये रखना वांछनीय है? जब कानून ही पुलिस पर विश्वास नहीं करता तो कौन सी ऐसी वस्तु है जिसकी प्रेरणा से पुलिस में विश्वास करने की भावना जनता में जागे।

यह कानूनी एवं प्रबुद्ध वर्ग का अविश्वास एवं पुलिस द्वारा पराधीन रह कर कार्य करने की प्रणाली, अच्छे कार्य करने की पुलिस की क्षमता पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। इसके अतिरिक्त पुलिस के कार्य में

रोजमर्रा का राजनैतिक हस्तक्षेप उन्हें स्वेच्छा, निष्पक्षता एवं समत्व-भाव से न्याय-मार्ग पर चलकर काम नहीं करने देता। इस विषम पृष्ठ-भूमि में पुलिस द्वारा अच्छे इरादे से सामाजिक हित में किये कार्य भी शंका से देखे जाते हैं, उनकी यत्र-तत्र आलोचना होती है और कभी-कभी तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाता है। समय आ गया है जब पुलिस को जनहित में एक स्वतंत्र एजेंसी बनाना अभीष्ट होगा। उसे अपने बुरे कार्यों के लिए आलोचना सहनी चाहिए और अच्छे कार्यों के लिये प्रशंसा प्राप्त होनी चाहिये। उसका कार्य आँकड़ों पर नहीं वरन् वास्तविकताओं के आधार पर आँका जाना चाहिये। इससे पुलिस को खुलकर एवं सही ढंग से काम करने की प्रेरणा मिलेगी। पुलिस को उसका समुचित स्थान (जिसे वह अब तक नहीं उपलब्ध कर सकी है) मिलना चाहिए, यदि जनता की आकांक्षाओं एवं भावनाओं को साकार रूप देना है।

जब हम यह कहते हैं कि पुलिस एवं जनता के पारस्परिक सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं तो इस सम्बन्ध में यह भी विचार करना उचित होगा कि आखिर वे कौन से लोग हैं जो पुलिस के रोजमर्रा के काम के दौरान उसके सम्पर्क में आते हैं और उन लोगों का पुलिस एवं जनता के सम्बन्धों को सुधारने अथवा बिगाड़ने में क्या योगदान है।

1. पुलिस थाने का कोई कर्मचारी अपने इलाके में जब जाता है तो उसे दलाल किस्म के लोग आ घेरते हैं और टोहते हैं कि क्या वह उनके चंगुल में आकर गुमराह हो सकता है। यदि पुलिस कर्मचारी उनका स्वार्थसिद्धि कराने में सहायक हो जाता है तो वह उन्हें अच्छा लगने लगता है अन्यथा वे उसकी यत्र-तत्र बुराई करके उसके पैर उखाड़ने में लग जाते हैं।
2. पुलिस के सम्पर्क में चाहने व न चाहने पर जो लोग आते हैं, वे हैं अपराधी, गुण्डे व अन्य परोक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से असामाजिक एवं गैरकानूनी काम करने वाले व्यक्ति। पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि वह इन लोगों के साथ सख्ती से पेश आये। जैसा ऊपर संकेत किया जा चुका है, यह लोग जानते हैं कि पुलिस कानूनी तरीके से उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती क्योंकि उसे कानून तक विश्वास के योग्य नहीं समझता। वे अच्छे-अच्छे वकीलों से अदालतों में अपनी पैरवी कराते हैं। भोली-भाली जनता में आतंक फैलाकर मुकदमों के गवाहों को तोड़ कर पुलिस कार्यवाही को असफल कर देते हैं। वे राजनैतिक शरण ढूँढते हैं, जो बहुतों को मिल भी जाती है। स्थानीय पत्र-पत्रिकाओं एवं झूठी शिकायतों के माध्यम से पुलिस को बदनाम करते हैं और कभी-कभी सही मार्ग पर चलने वाले पुलिस कर्मचारियों को नुकसान भी पहुँचा देते हैं।
3. यातायात को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने में पुलिस कई लोगों के सम्पर्क में आती है। पैदल चलने वाले, बैलगाड़ी, साइकिल, तांगे, कार, बस,

- ट्रक आदि पर चलने वाले तथा सड़कों पर सामान फैलाये सब्जी, फल तथा अन्य छोटे-मोटे सामान बेचने वाले, ठेले खोमचे वाले आदि सभी इन लोगों में सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में पुलिस यदि थोड़ा संयम एवं विवेक से काम ले तो पुलिस से इन लोगों को कोई विशेष शिकायत न हो। सड़कों के अतिक्रमण को हटाने की जिम्मेदारी नगरपालिकाओं की भी है। पुलिस अपने स्तर पर कुछ कानूनी कार्यवाही करे तो उसका असर अधिकतर अच्छा ही पड़ेगा।
4. कई प्रदेशों में शस्त्रों, गाड़ियों, होटलों तथा शराब की दुकानों के लाइसेंस पुलिस द्वारा मंजूर होते हैं और कुछ स्थानों पर फिल्मों का प्रदर्शन करने से पहले पुलिस की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। इन कार्यों के सम्पादन में भी यदि पुलिस निष्पक्ष रूप से नियमों का पालन करे तो पुलिस एवं प्रभावित लोगों के सम्बन्ध अच्छे रहेंगे।
 5. छात्रों, मिल-मजदूरों एवं इसी प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी वर्गों द्वारा अपनी-अपनी मार्गों के लिए समय-समय पर जो आन्दोलन चलाये जाते हैं उनके सम्बन्ध में यदि पुलिस दोनों पक्षों (आन्दोलनकारियों और जिनके विरुद्ध आन्दोलन किया जा रहा है) से बात-चीत करे और निष्पक्ष रवैया अपनावे तो उनके सम्बन्ध पुलिस से बिगड़ने का अवसर ही न आये।
 6. धार्मिक त्योहारों, मेलों एवं हाटों को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने में पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। इस कार्य में भी निष्पक्ष दृष्टिकोण एवं समाज के सभी वर्गों के लिये सम्मान की भावना हो तो पुलिस के सम्बन्ध जनता से बिगड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है।
 7. पुलिस को असामाजिक तत्वों से समाज की रक्षा के लिये कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है। उनके द्वारा की जानेवाली इस कानूनी कार्यवाही के संदर्भ में गवाहों को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। गवाहों के बिना अदालतों में मुकदमे टिक ही नहीं पाते। पुलिस गवाह ढूँढती है, क्योंकि अधिकतर गवाह विभिन्न कारणों से गवाही नहीं देना चाहते हैं। उन्हें अदालतों में पेश किया जाता है, जहाँ उनके उठने-बैठने, खाने-पीने, रहने-सहने आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, वे कई दिनों तक अपने रोजगार पर नहीं जा पाते, अदालतों तक आने-जाने में उन्हें खर्च करना पड़ता है, अदालतों के बाहर एवं भीतर उन्हें सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं मिलता, रहने-सहने में कष्ट होता है और इन सब दिक्कतों के साथ ही, वे असामाजिक तत्वों के हाथों आतंकित होते एवं नुकसान उठाते हैं। आने-जाने एवं खाने के लिये जो धन उन्हें मिलता भी है वह इतना कम है कि उससे उनके अन्दर हीन-भावना के अतिरिक्त और कोई भावना नहीं आ पाती, जिसके कारण इस वर्ग से पुलिस के सम्बन्ध काफी असन्तोषजनक रहते

हैं। इस जटिल प्रश्न का समाधान केवल पुलिस के ही हाथ में नहीं है। सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों स्तर पर इस मानवीय समस्या का हल ढूँढने की आवश्यकता है। इस विकृत अवस्था के लिये, दुर्भाग्य से, केवल पुलिस की ही भर्त्सना होती है।

8. प्रजातन्त्रात्मक शासन प्रणाली के वातावरण में इस देश में अनेक राजनैतिक दल विभिन्न उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों को लेकर संचालित हो रहे हैं। उनके आदर्श एवं दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न होने के कारण वे एक दूसरे दल की जीतोड़ आलोचना प्रत्यालोचना करते हैं और शासक दल से तो करीब-करीब सभी की अनबन रहती है। चूंकि पुलिस शासन के आदेशों का पालन करवाने वाली एजेन्सी है, उसे शासक दल के विचारों, आदर्शों एवं कार्यक्रमों को ध्यान में रखना पड़ता है। अतः विरोधी दल शासक दल के साथ-साथ पुलिस का विरोध करना अपना धर्म मान बैठते हैं। कुछ लोग भिन्न राजनैतिक आदर्शों के न होते हुये भी अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए पुलिस की निन्दा करते हैं। पुलिस, शासन का एक ऐसा स्तम्भ है, जिसे तोड़कर अथवा झकझोर कर शासन एवं शासक दल को कमजोर बनाया जा सकता है। पुलिस का अपने कर्तव्य के सही सम्पादन में यदि विरोध हो और कुछ स्वार्थी लोगों से सम्बन्ध अच्छे न रहें तो पुलिस के सामने इस यथार्थ को झेलने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं। पुलिस एवं सर्व-साधारण के हित में यही होगा कि पुलिस ऐसे लोगों की मैत्री से दूर ही रहे।
9. शेष सामान्य जनता न तो पुलिस से नाराज ही है और न प्रसन्न ही। वे अपने आपको तटस्थ रखना चाहते हैं। न वे पुलिस के पास जाना चाहते हैं और न यह चाहते हैं कि पुलिस उनके पास आये। शिक्षित एवं धनी वर्ग के लोग ही अधिकतर पुलिस के पास आते हैं। भोली-भाली अशिक्षित एवं असहाय जनता भगवान के भरोसे जीवन-यापन करती है। आज जरूरत है कि पुलिस को इस विशाल मानव-समुदाय के निकट पहुँचकर उन्हें सहारा देने व उन्हें शोषण से बचाने की। उनकी जान-माल एवं सम्मान की रक्षा करके उनमें आत्म-विश्वास पैदा किया जा सकता है जो उन्हें स्वार्थी लोगों के हाथों गुमराह होने से बचायेगा और उन्हें अनुभव करने का मौका देगा कि वे एक स्वतन्त्र देश के नागरिक हैं तथा स्वराज्य उनके लिये भी सुख-समृद्धि का साधन है।

सामाजिक जीवन में बड़ा ही परिवर्तन आ रहा है। अपराधों से सम्बन्धित कानून की नई-नई परिभाषायें तथा अपराध एवं अपराधी शब्दों के अन्तर्गत वे कार्य एवं व्यक्ति भी शामिल हो रहे हैं जिन्हें अब तक अपराध या अपराधी नहीं समझा जाता था। शराबबन्दी, सहकारी खेती तथा सम्पत्ति व जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, खाद्यान्नों का एक राज्य से दूसरे राज्य में लाना व ले जाना, जमा-खोरी एवं मुनाफा

खोरी, स्वर्ण-नियन्त्रण, स्त्रियों का अनैतिक व्यापार, छुआछूत निवारण, खाद्यान्नों में मिलावट आदि सामाजिक विषयों पर कानून बन गये हैं और दिनोंदिन नये-नये बनते ही जा रहे हैं। इन सामाजिक कानूनों के माध्यम से शासन समाज की रचना एवं व्यवस्था एक नये एवं उन्नत ढंग से करना चाहता है। पुलिस इन क्रान्तिकारी प्रयासों में शासन का साथ देने को बाध्य है।

इन सामाजिक कानूनों के उद्देश्यों से आम जनता अपरिचित है। अच्छा हो यदि ऐसे कानूनों को बनाने से पहले इस सम्बन्ध में काफी प्रचार एवं प्रसार किया जावे जिससे इन सुधारात्मक प्रयत्नों को आम जनता सहज स्वीकार कर ले। जब तक जनमत बनाने के लिये इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही को वे सही रूप में न लेकर अपने साथ अनावश्यक हस्तक्षेप की कार्यवाही समझते रहेंगे और पुलिस को अपना शत्रु न भी मानें किन्तु अपना शुभाकांक्षी नहीं मानेंगे। पुलिस एवं जनता के सम्बन्ध काफी हद तक इस कारण भी बिगड़ रहे हैं। श्री बैले इस सम्बन्ध में लिखते हैं :-

“On the one hand, the police require the goodwill of the masses in order to carry out their functions, on the other, they are asked to enjoin acceptance of new ways. There is a serious question whether respect for police function can be developed while police are called upon to be the striking force of social revolution. The requirement of modernization and of earning the support of the people for a particular institution of Government may be incompatible.”

स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पहले विशेष महत्त्व के दो ही महकमें थे। पहला मालगुजारी की वसूली से सम्बन्धित और दूसरा पुलिस। विदेशी शासन-व्यवस्था में जनहित उतना महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं रखता था जितना कि उस शासन-व्यवस्था को कायम रखना। शासन-प्रबन्ध चलाने के लिये तथा अपने देश की समृद्धि व प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जिस धन-दौलत की आवश्यकता थी उसे रेवन्यू-एजेन्सी (बहुत ही विशिष्ट स्थान प्रदान करके) द्वारा जनता से इकट्ठा किया गया और जनता ने जब कभी शोषण के खिलाफ आवाज उठाई अथवा राष्ट्रीय आकांक्षाओं व भावनाओं को व्यक्त किया तो उन्हें पुलिस (द्वितीय विशिष्ट स्थान देकर) के माध्यम से दबाया व कुचला गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कई नये सरकारी महकमें जनता की आवश्यकताओं को देखकर खुल गये और जिन महकमों को पहले गौण स्थान प्राप्त था उन्हें उपयुक्त प्रमुख स्थान मिल गया। योजना एवं शिक्षा-विभाग इस संदर्भ में उदाहरण स्वरूप उल्लेखनीय हैं।

आज जनता के विचारों एवं आकांक्षाओं को बदलने एवं पूर्ण करने के लिए उपरोक्त दो एजेन्सियाँ ही नहीं हैं, बल्कि कई अन्य सरकारी व गैर-सरकारी अभिकरण इस भूमिका को निभा रहे हैं।

आवागमन के साधन सुधारने से, सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन आदि वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा शिक्षाक्षेत्र में अपूर्व उन्नति से, पत्र-पत्रिकाओं एवं पुस्तकों के प्रसार से, विकास कार्यों में संलग्न कार्य-कर्ताओं तथा निर्वाचन व अन्य समयों पर जन-प्रतिनिधियों द्वारा जनमत को अपने-अपने तरीके से प्रभावित करने के प्रयासों का सामूहिक प्रभाव जनता में एक नई चेतना एवं जागृति पैदा कर देता है। इस नव-चेतना के वातावरण में उनका झुकाव, स्वभावतः उन अभिकरणों की तरफ हो जाता है जो उन्हें सहयोग, सद्भाव, सहायता एवं सम्मान प्रदान करते हैं। यदि जनता उपरोक्त दोनों विशिष्ट विभागों को जिन्हें पराधीनताकाल में उनके सर्वसर्वा होने का गौरव प्राप्त था, अब वह स्थान न दे तो इसमें कोई आश्चर्य एवं दुःख की बात नहीं होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में श्री बैले लिखते हैं :-

“While the police are instrumental in operationalizing the rule of law in the lives of most people, they are not the only agency which can affect attitudes toward law and Government. It would be important to determine the proportion of contacts people have with policemen as opposed to contacts with bank employees, community development workers, clerks in licence offices, health officials, the staff of revenue agencies. Considering the burgeoning activities of welfare and development agencies it seems reasonable to suppose that proportion of public contacts with the police has fallen relative to those with other agencies. The policeman no longer personifies government to the Indian citizen as much as he did before independence.”

जनता एवं पुलिस के सम्बन्धों को सौहार्द-पूर्ण बनाने के लिये पुलिसजनों की ट्रेनिंग के क्षेत्र में भी बहुत परिवर्तन करने की जरूरत है। फौजी ढंग की ट्रेनिंग शायद पराधीनता काल में उपयुक्त रही हो किन्तु आज उसकी उपादेयता नागरिक पुलिस के लिए बहुत कम हो गयी है। अलबत्ता सशस्त्र पुलिस के लिये इस प्रकार की ट्रेनिंग की अभी भी कुछ उपयोगिता हो सकती है। एक पब्लिक प्राजीक्यूटर, विवेचना अधिकारी एवं एल. आई. यू. के कर्मचारियों के लिये परेड उतनी जरूरी नहीं है जितना कि उन्हें अपने भावी कामकाज में दक्षता प्राप्त करना। यह जरूरी है कि वे शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं फुर्तीले रहें। यह लक्ष्य शारीरिक व्यायाम द्वारा पूरा किया जा सकता है। इसी प्रकार नागरिक पुलिस के सिपाहियों की जो भावी ड्यूटियाँ हैं उनमें दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों में समुचित पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि (प्रशिक्षण काल में) भावी कार्य के अनुसार पुलिस प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देकर दक्ष किया गया तो वे अपने क्षेत्र में जाकर सही काम कुशलतापूर्वक करेंगे, जिससे पुलिस की अच्छे कार्य करने की क्षमता बहुत बढ़ जायेगी और लोगों में पुलिस के प्रति आदर एवं श्रद्धा के भाव स्वाभाविक रूप से प्रस्फुटित होंगे जो कि

जनता के साथ पुलिस के सम्बन्धों को और भी मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।

पुलिस और जनता के सम्बन्धों के प्रसंग में एक और बात ध्यान देने योग्य है। पुलिस का काम कानूनों का पालन करके समाज में अनुशासन कायम रखना है। पुलिस एवं जनता के सम्बन्ध घनिष्ठ होने की अवस्था में पुलिस पर एक नये प्रकार का दबाव पड़ने लगेगा। बहुत से लोग उनसे कानूनों का पालन न करवाने की माँग करेंगे और यदि उनकी माँगें पूरी न की गईं तो वे पुलिस को अपना मित्र समझेंगे, इसमें मुझे शंका है। यह एक अजीब समस्या है जो पुलिस जनता के सम्पर्क को घनिष्ठ नहीं होने देगी।

इसके अलावा (सम्बन्ध घनिष्ठ होने की अवस्था में) पुलिस के पास बहुत से लोग अपनी छोटी-मोटी दिक्कतों व परेशानियों को लेकर आयेंगे और उन कामों में भी पुलिस की मदद चाहेंगे जिनमें कानूनन पुलिस द्वारा कार्यवाही की अपेक्षा नहीं की जाती है। उदाहरणार्थ वे अहस्तक्षेपीय मामलों एवं जमीन के छोटे-मोटे झगड़ों में पुलिस की सहायता चाहेंगे। पुलिस के साधन इतने सीमित हैं कि वे इस अतिरिक्त कार्य को करने में सक्षम न हो पायेंगे। जनता पुलिस को ऐसी अवस्था में अपना हितैषी समझेगी, इसमें भी मुझे सन्देह है। किन्तु यह समस्या हल हो सकती है यदि पुलिस की तादाद आवश्यकतानुसार बढ़ा दी जाये तथा पुलिस को नवीनतम आधुनिक उपकरण प्रदान कर, आधुनिकीकरण कर दिया जाये।

संदर्भ :

1. चमनलाल प्रद्योत, सामाजिक व्यवस्था में पुलिस की भूमिका, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1994
2. शक्ति प्रसाद सकलानी, भारतीय पुलिस : एक अध्ययन, उत्तरा प्रकाशन, उत्तराखण्ड, 2007
3. शिशिर कुमार सिंह, भारतीय पुलिस और जनता
4. अक्षेन्द्र नाथ सारस्वत, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और पुलिस
5. डॉ. विजय प्रताप राय, पुलिसकर्मियों की समस्याएं: समाजवैज्ञानिक अध्ययन